
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.242.1

DOI 10.5281/zenodo.13736004

ВАРИАЦИИ РАДОНА-222 В ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ КАК ПРЕДВЕСТНИК И ИНДИКАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

RADON-222 VARIATIONS IN THE SURFACE ATMOSPHERE AS A HARBINGER AND INDICATOR OF GEOPHYSICAL ANOMALIES AT THE EXAMPLE OF AZOV–BLACK SEA REGION EVENTS

ПОДЫМОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ,

*доктор наук, ведущий научный сотрудник,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.*

ПОДЫМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА,

*научный сотрудник,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН.*

PODYMOV IGOR SEMENOVICH,

*Doctor of science, Leading Researcher,
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.*

PODYMOVA TATIANA MIHAILOVNA,

*Scientific Researcher,
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences.*

Появление нестандартных технологий исследований, фиксирования и взаимосвязи природных процессов часто приводит к кардинальным изменениям в осмысливании механизмов формирования процессов, предпроцессинговых и постпроцессинговых событий. Именно это произошло при исследованиях взаимодействия экосистем Азово-Черноморского региона в аспекте проблем обширных неотектонических деформаций земной поверхности, ставших эхом землетрясения Tohoku в 2011 году. Исследования 2013-2015г.г. позволили зафиксировать высокие концентрации радона-222 в пробах выбросов грязевых вулканов. Определение концентрации производилось на стационарном лабораторном оборудовании. Было известно, что при подвижках тектонических плит из земных недр выбрасывается большое количество газов, в состав которых входит радон. Колебания концентрации радона в атмосфере отражают колебания земной поверхности. Для исследования этих колебаний был разработан аппаратно-программный комплекс, фиксирующий вариации радона-222 в приземной атмосфере спектрометрическим методом, позволяющим в сотни раз увеличить скорость регистрации Объемной Активности Радона (ОАР). Измерительный комплекс был запущен в эксплуатацию с 1 января 2016 года. До настоящего времени с его помощью ведется непрерывный мониторинг вариаций ОАР в приземной атмосфере. Результаты колебаний радона сопоставляются с происходящими и зарождающимися в регионе землетрясениями. Так же, по вариациям ОАР, отслежи-

вадается влияние удаленных сейсмособытий на тектоническую стабильность региона. Примеры некоторых событий рассмотрены в статье.

The emergence of non-standard technologies for research, recording and interconnection of natural processes often leads to fundamental changes in the understanding the mechanisms of processes formation, preprocess and post process formation. This is exactly what happened when studying the interaction of ecosystems of the Azov-Black Sea region in the aspect of the problems of extensive neotectonic deformations of the Earth's surface, which became an echo of the Tohoku earthquake in 2011. Research in 2013-2015 allowed to record high concentrations of radon 222 in samples of mud volcano emissions. The concentration was determined using stationary laboratory equipment. It was known that during the movements of tectonic plates, a large number of gases, which include radon, are emitted from the earth's interior. Fluctuations of the radon concentration in the atmosphere reflect fluctuations he Earth's surface. To study these fluctuations, a hardware and software complex was developed that records radon variations in the surface atmosphere using a spectrometric method that allows hundreds times increase in the rate of registration for Radon Volumetric Activity (RVA). The measuring complex was put into operation on January 1, 2016. To date, it has been using to continuously monitor variations of the RVA in the surface atmosphere. The results of radon oscillations are comparing with the earthquakes occurring and emerging in the region. The influence of remote seismic events on the tectonic stability of the region is also monitored according to variations of the RVA. As examples some events are discussed in the article.

Ключевые слова: радон, приземная атмосфера, индикатор геофизических аномалий, объемная активность радона, Азово-Черноморский регион.

Key words: radon, surface atmosphere, geophysical anomalies indicator, radon volume activity, Azov-Black Sea region.

К разряду процессов, значимых для прогноза зарождающихся сейсмособытий и мониторинга происходящих, относятся вариации радона в приземной атмосфере. Факт, что концентрация радона в приземном воздухе является индикатором сейсмической активности, известен давно. Первые измерения радона, как предвестника землетрясений, датированы 1927 годом. Однако информация, связывающая флуктуации радона с сейсмическими событиями, впервые появилась лишь в 1966 году, после Ташкентского землетрясения. Именно это событие послужило толчком в развитии направления науки, в котором радону отводилась роль индикатора-предвестника землетрясений. Во всем мире стали выполняться радоновые исследования, включающие дискретные и непрерывные измерения в почве, воде и воздухе [1]. Обзор методов и режимов измерений радона детально рассмотрен Papastefanou в 2007 году [2]. В 2012 году Friedmann, Imme, Morelli [3, 4] подчеркнули чрезвычайную важность длительных непрерывных наблюдений за флуктуациями радона, так как заблаговременное проявление радоновых аномалий связано с масштабом назревающей ситуации и эпицентральным расстоянием. В формировании аномалий радона определяющую роль играет структурно-геодинамический фактор, обуславливающий специфику внутреннего строения и современную активность разломных зон. По этой причине наиболее подходящие условия для фиксирования радонового фона и его аномалий существуют в сейсмически активных регионах на относительно небольшом удалении от тектонических разломов.

О физике процесса эманации радона из недр.

Возникающие деформации земной поверхности, на последней стадии подготовки землетрясения, приводят к изменениям проницаемости земной коры. Происходит увеличение миграции газов из недр, в состав которых входит радон. Радон – радиоактивный природный газ. Образуется в недрах Земли в результате распада урана-238, который входит в состав практически всех видов грунтов и горных пород. В цепочку распада урана-238 входит радий-226, из которого образуется радон-222. Также происходит эманация из недр других изотопов

радона: актинона (радон-219) и торона (радон-220). Физические свойства распада этих изотопов не позволяют им мигрировать на сколько-нибудь заметные расстояния от ядер-предшественников. По этой причине во всех дальнейших рассуждениях идет речь только радоне-222.

Классический метод регистрации объемной активности радона (ОАР) не позволяет регистрировать вариации радона с необходимой частотой. Это связано со временем распада радона-222. Период полураспада радона составляет 3.8 суток. Авторами разработан спектрометрический метод нестандартной регистрации флуктуаций объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере по фиксированию суммарной энергии дочерних короткоживущих продуктов бета-линий распада, который внедрен в эксплуатацию в 2016 году.

Принцип спектрометрического метода регистрации объемной активности радона, реализованного для представляемых исследований, поясняет упрощенная схема распада радона-222 (рис. 1).

Рис. 1. Упрощенная схема распада радона ^{222}Rn

В отличие от классического, спектрометрический метод фиксирует суммарную энергию дочерних короткоживущих продуктов бета линий распада, свинца-214 (^{214}Pb) и висмута-214 (^{214}Bi). Уравнение эквивалентной равновесной ОАР для неравновесной смеси короткоживущих дочерних продуктов связывает величину скрытой энергии ОАР с энергией распада дочерних короткоживущих продуктов. Входным параметром уравнения является суммарная энергия дочерних короткоживущих продуктов бета линий распада, а выходным – ОАР. На Рис. 1 видно, что период полураспада радона более чем в 200 раз длиннее, чем период полураспада свинца-214 и висмута-214. Иначе говоря, спектрометрический метод позволяет автоматически рассчитывать достоверные значения ОАР ежечасно. Подробно постановка эксперимента рассмотрена авторами в работах [5; 6].

Мониторинг флуктуаций ОАР осуществляется с января 2016 года. Запись результатов измерений производится непрерывно, ежечасно, автоматически. Данные за сутки ежедневно переносятся на жесткий диск компьютера. Также производится обработка информации, и анализ сейсмостабильности региона на текущий момент времени. Дополнительно, для проведения исследований и анализов, используются материалы Национального Центра Экологической Информации (NOAA), Института изменения климата США, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), со спутников NASA.

Результаты и обсуждение.

Результаты приводятся для произошедших в регионе землетрясений. Представляются вариации ОАР, предшествующие этим событиям. Также рассмотрены вариации ОАР при подготовке Турецких землетрясений в феврале 2023 и в процессе происходящих там тектонических событий.

Сопоставление относительных вариаций ОАР с происходящими в регионе землетрясениями началось в 2018 году. Относительные вариации ОАР – это колебания фиксируемой величины ОАР относительно ее среднегодового значения.

Начало 2018 года отмечено высокой сейсмической активностью планеты Земля в целом. За два первых месяца года на Аляске, в Новой Гвинее, Мексике, Перу и Гондурасе произошли землетрясения магнитудой М7–М8. Энергия землетрясения М7 эквивалентна энергии, выделяющейся при взрыве 1 мегатонны тринитротолуола. При мощных землетрясениях сейсмические волны компрессионного типа достигают противоположной (от гипоцентра) точки Земного шара, примерно, за 37 минут. Перечисленные выше события привели к тектоническим аномалиям глобального масштаба. Их следствием стал ряд землетрясений магнитудой М3,6–М4.2 в прибрежной зоне Черного и Азовского морей: от поселка Новомихайловка до Керченского пролива (начала моста в Крым). Расстояние между объектами около 200 км. Пункт мониторинга ОАР находится, примерно, в средней точке между ними. График относительных вариаций ОАР и наложенных на него линий-индикаторов землетрясений, привязанных к датам, показан на рис. 2.

На рис. 2 видно, что каждому землетрясению предшествует всплеск выброса радона. Вертикальные линии со стрелками – землетрясения, привязанные к датам. Интервал между всплеском и следующим за ним землетрясением лежит в диапазоне 1-3 суток. В то время было высказано предположение, что набор статистики и сопоставление происходящих событий позволят осуществлять вероятностный прогноз зарождающихся сейсмических событий. Землетрясений, в частности.

Рис. 2. Флуктуации радона в северо-восточном секторе Черного моря

Примеры некоторых конкретных событий, произошедших в регионе исследований.

15 октября 2018 года произошло землетрясение М4.7 в Азовском море. По статистике это было самое сильное землетрясение в регионе за последние тридцать лет. Эпицентр зем-

летрясения находился в 120 км от Крымского моста. На рис. 3 показано место землетрясения, а также график относительных флуктуаций ОАР в приземной атмосфере за 40-суточный период, предшествующий землетрясению.

Рис. 3. Землетрясение в Азовском море: а) место землетрясения; б) график относительных вариаций ОАР в пункте мониторинга

График однозначно иллюстрирует периодичность нарастающей амплитуды колебаний ОАР. Период этот составляет, примерно, 8-9 суток. Поскольку количество выбрасываемого радона связано с деформациями земной коры можно сделать заключение, что график отражает не только колебания ОАР в атмосфере, но и колебания земной поверхности. Представленный процесс очень похож на зарождение резонансных колебаний большого масштаба, финалом которых стало превышение предела прочности пород и срыв крыльев сейсмогенного разлома. Через 6 суток после последнего всплеска радона произошло землетрясение. Можно предположить, что периодичность модальных экстремумов в процессе подготовки землетрясения и амплитуда последнего перед землетрясением экстремума связаны со структурно-геодинамическим фактором региона зарождающегося сейсмособытия. Для проверки этой гипотезы произведена оценка периодичности нарастающей амплитуды колебаний земной поверхности в процессе подготовки землетрясения на примере событий в других регионах.

Землетрясения в Турции.

6 февраля 2023 года, с интервалом в девять часов, на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Магнитуда первого была 7.8, магнитуда второго – 7.5. После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков (афтершоков). Магнитуда самого сильного была 6.7. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, в Сирии – более 8 тысяч. Десятки тысяч пострадали. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года, произошедшего в Эрзинджане. Отголоски самых сильных землетрясений достигли территорий соседних стран. На рис. 4 показано место эпицентра самого сильного землетрясения (M7.8) и график распространения ин-

тенсивности колебаний земной поверхности в зависимости от расстояния до гипоцентра (по данным наблюдений сейсмостанций). На графике интенсивности (рис. 4б) показано местоположение Геленджика относительно гипоцентра и энергия землетрясения в его регионе во время этого события.

Рис. 4. Землетрясение M7.8: а) местоположение землетрясения и афтершоков после него на карте; б) динамика интенсивности колебаний земной поверхности в зависимости от расстояния до гипоцентра

На рис. 5 представлен график относительных вариаций ОАР в пункте мониторинга Геленджика на временном интервале 50 суток. 38 суток на этом графике предшествовали двум землетрясениям с самой большой магнитудой, M7.8 и M7.5.

Рис. 5. График относительных вариаций ОАР в пункте мониторинга Геленджика на 50-и суточном интервале, с 1 января по 19 февраля 2023 года

Скачок ОАР 9 января (рис. 5) связан, по предварительной оценке, с произошедшим в этот день землетрясением М7.8 в Индонезии. На графике видно, что аналогично рассмотренной вариации ОАР для землетрясения в Азовском море (рис. 3б) в данном случае также присутствуют периодические колебания ОАР с нарастающей амплитудой экстремальных значений. Периодичность максимальных значений лежит в диапазоне 6-7 суток. Амплитуда максимального выброса радона в 1.44 раза больше, чем при землетрясении в Азовском море. Через 8.5 суток после последнего всплеска радона произошло землетрясение М7.8. Промежуточный выброс радона, за 3 суток до землетрясения, показывает, что в это время начали разрушаться мелкомасштабные тектонические структуры.

Как пример, на рис 6 показаны графики вариаций абсолютных значений объемной активности радона-222 в приземной атмосфере пункта мониторинга на суточном временном интервале и землетрясений с афтершоками, произошедших с 3²⁰ до 18³⁰ часов по московскому времени.

Рис. 6. График вариаций ОАР в приземной атмосфере Геленджика на суточном временном интервале и землетрясений с афтершоками в Турции

По иллюстрациям (рис. 5 и 6) можно оценить степень влияния сейсмособытий с другой стороны Черного моря на стабильность сложной тектонической структуры Северного Кавказа. Во время цикла землетрясений в Турции максимальная концентрация радона в приземной атмосфере северного Черноморского побережья в 3.5 раза превысила среднегодовое значение. Это говорит о том, что при долговременных сейсмических процессах в регионе Анатolianской плиты могут возникнуть глобальные проблемы и на Северном Кавказе.

Землетрясение в Краснодарском крае.

Землетрясение произошло 24 января 2024 года, в 14²⁰ по московскому времени. Магнитуда землетрясения была 4.5. Эпицентр находился, примерно, в 50 километрах от Геленджи-

ка. Рядом с поселком Ильский. Зафиксированная в Геленджике магнитуда была около 2.5. Населением колебания земной поверхности не ощущались. Экраном послужил Маркхотский хребет. Но вариации ОАР прописались. На рис. 7 показано место эпицентра землетрясения и относительные вариации ОАР на месячном интервале.

Рис. 7. Землетрясение в Краснодарском крае: а) местоположение эпицентра; б) график относительных вариаций ОАР

Рисунки 3, 5 и 7 по вариациям ОАР показывают, что принцип подготовки к землетрясениям, принципиально, одинаковый во всех случаях. Высокие значения ОАР говорят о расхождении тектонических структур (спрединговые зоны). Возбуждают вариации ОАР, а значит и колебания тектонических плит, подвижки плит в других регионах планеты. В итоге начинается цепная реакция, принципа «домино», в следующей последовательности: – зарождение колебаний тектонических структур; – резонансный процесс увеличения амплитуды колебаний; – компрессия плит до превышения прочности тектонических структур региона; – срыв крыльев сейсмогенного разлома; – землетрясение. По этим рисункам видно, что после последнего всплеска ОАР начинается уменьшение концентрации. После достижения некоторого минимального значения происходит землетрясение. По этим же графикам видно, что для разных событий землетрясение происходит через 4-8 дней. Все это зависит, как было написано, от структурно-геодинамических факторов региона. Но, набрав определенную статистику для региона, можно с некоторой долей вероятности прогнозировать назревающую сейсмоаномалию за несколько дней до события.

О связи вариаций радона-222 с деформациями земной поверхности.

Этот вопрос возник в связи с важностью оценки колебаний земной поверхности с частотой менее $2.7 \cdot 10^{-4}$ Гц и амплитудой в единицы мм. Это такие колебания, которые возникают в процессе подготовки землетрясений. Частоту колебаний позволяет получить внедренный нами спектрометрический метод измерения ОАР. Модель расчета деформаций земной поверхности по вариациям ОАР позволил рассчитать метод геостационарного позиционирования (ГСП) фиксированных пунктов в южных регионах России [7] и сопоставление частотных и амплитудных колебаний ОАР с данными ГСП [8].

Рис. 8. График относительных деформаций земной поверхности

Уравнение связи относительных деформаций земной поверхности с вариациями ОАР имеет вид:

$$S = ((V-1)*5.7375)/1000,$$

где S – вектор амплитуды относительных деформаций земной поверхности, в метрах;
 V – относительные вариации ОАР.

График относительных деформаций земной поверхности в Геленджикском регионе на временном интервале январь- август 2024 года представлен на Рис. 8.

Заключение. Выбросы радона являются первичными индикаторами зарождающегося экстремального события. Вторичные – это производные от воздействия радона-222 на ряд атмосферных параметров. Для надежного прогноза места и времени будущего землетрясений необходимо проследить развитие процесса подготовки сейсмособытия от поверхности Земли (радон в приземном слое) до ионосферы. Помимо радона желательна информация еще хотя бы об одном (вторичном) индикаторе-предвестнике землетрясений. Это может быть либо пространственная динамическая картина инфракрасного поля в стратосфере (на высоте 10-40 км), либо карта выбросов характерных глубинных газов из тектонических разломов в местах геофизических аномалий (SO₂, например).

Мониторинг вариаций ОАР спектрометрическим методом – очень дорогой метод. Но только он позволяет получить ускоренную информацию об относительных деформациях земной поверхности и частотных характеристиках происходящих аномалий. И если бы представилась возможность создать сеть таких методов мониторинга на земной поверхности, вероятность прогнозирования землетрясений была бы на другом уровне.

Исследование проводится в рамках научного проекта FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Riggio A., Santulin M. Earthquake forecasting: a review of radon as seismic precursor // *Bollettino di Geofisica Teorica ad Applicata*. 2015. Vol. 56. No. 2. pp. 95-114.
2. Papastefanou C. Measuring radon in soil gas and groundwaters: a review // *Ann. Geophys.* 2007. No. 50. pp. 569-578.
3. Friedmann H. Radon in earthquake prediction research // *Radiat. Prot. Dosim.* 2012. No. 149. pp. 177-184.
4. Imme G., Morelli D. Radon as earthquake precursor, earthquake research and analysis – statistical studies, observations and planning. Rijeka: In Tech Europe, 2012. pp. 143-160.
5. Подымов И.С., Подымова Т.М. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря // *Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук*. Киров: АНО ДПО МЦИТО, 2018. С. 243-256.
6. Подымов И.С., Подымова Т.М. Экспресс-метод исследований объемной активности радона над земной поверхностью // *Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря*. 2016. № 2. С. 19-22.
7. Бабешко В.А. Характер движений поверхности земной коры по данным GPS-измерений в районе Азово-Черноморского побережья Российской Федерации // *Наука Юга России*. 2016. Т. 12. № 4. С. 33-40.
8. Подымов И.С., Подымова Т.М., Есин Н.В. Комплексные исследования геодинамической активности локальных территорий Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и версии прогноза экстремальных ситуаций // *Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря*. 2020. № 1. С. 47-59.

© Подымов И.С., Подымова Т.М., 2024.